

PLANETS IMPACT ON DIAMOND SELLERS HOROSCOPE

Ramyia Ravi* & Dr. P. Thangavel Murugan**

* Research Scholar, Vels Institute of Science, Technology & Advanced Studies,
(VISTAS), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu

** Research Supervisor, Vels Institute of Science, Technology & Advanced Studies,
(VISTAS), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu

Cite This Article: Ramya Ravi & Dr. P. Thangavel Murugan, “Planets Impact on Diamond Sellers Horoscope”, International Journal of Applied and Advanced Scientific Research, International Peer Reviewed - Refereed Research Journal, Volume 9, Issue 1, January - June, Page Number 71-75, 2024.

Copy Right: © DV Publication, 2024 (All Rights Reserved). This is an Open Access Article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium provided the original work is properly cited.

Abstract:

A person who knows basic astrology can predict that Venus plays a major role in the horoscope of diamond sellers. But when their horoscopes are examined surprisingly the planetary position of Mars also creates major impact on their choice of the profession.

Key Words: Mars, Venus-Planetary Position, Rasi, Lagnam, Divisional Chart, Perspective, Connectivity, Combination, Conjunction, Tenth Bhava, Pieces, Taurus, Libra

Introduction:

In astrology usage of divisional chart D10 (Dhasamsam) helps to predict the nature of business for a person. So we have to analyze both D1 chart (Zodiac phase) and the D10 chart. The rules are framed with the combination of the Planets Venus and Mars and the divisional charts D1 and D10.

Rules of Being a Diamond Seller:

- In D1 the Zodiac sign or lagnam should be Taurus, Libra or Pieces or in D10 lagnam should be Taurus, Libra or Pieces.
- In D1 or D10 Tenth Bhava should be Taurus, Libra or Pieces.
- In D1 or D10, Conjunction of Venus with Tenth Bhava or with the owner of Tenth Bhava.
- In D1 or D10, Conjunction of Mars with Tenth Bhava or with the owner of Tenth Bhava.
- The Planetary position of Venus or Mars in the Zodiac sign Pieces in D1 or D10.
- Mars perspective to the Lagnam or Moon in either D1 or D10.

These are the six rules of being a diamond seller.

Example Horoscope 1:

Gender : Male
 Date of birth : 25.12.1973
 Time of birth : 3.45 a.m
 Place of birth : Mumbai

	செ		சனி, கேது
	D1		
சுக் , குரு			
சந் , சூ புத, ராகு		ல	

சூரி , குரு	சந்	ல	செ
சுக்	D10		கேது
ராகு			சனி
புதன்			

In D1 chart Lagnam is Libra, In D10 chart Lagnam is Taurus.
 Venus and Mars perspective to the Tenth Bhava in D1 chart.
 In D10 chart planetary position of Venus is in the Tenth Bhava.
 In D1 chart Lagnam has the perspective of Mars.
 Rule no 1, 3, 4, 6 are applicable to this horoscope.

Example Horoscope 2:

Gender : Female
 Date of birth : 23.6.1955
 Time of birth : 12.20p.m
 Place of birth : Mumbai

		புதன் , சுக்	சூரி , செ, கேது
	D1		சந் , குரு
ராகு		சனி	ல

		ல , குரு, சனி	
செ	D10		சுக் , கேது
ராகு			சூரி
		புதன்	சந்

In D10 chart Lagnam is Taurus.

In the D1 chart Conjunction of Venus with the owner of Tenth Bhava Mercury in the zodiac sign Taurus.

In the D1 chart Mars posited in the Tenth bhava.

Mars perspective to the Lagnam in D1 chart.

Rule no 1, 3, 4, 6 are applicable.

Example Horoscope 3:

Gender : Male
 Date of birth : 21.12.1961
 Time of birth : 4.45 a.m
 Place of birth : Palanpur

		சந்	
	D1		ராகு
குரு , சனி , கேது			
சூரி , புதன் , செ	ல , சுக்		

சுக்			கேது
புதன்	D10		ல
சூரி , செ , குரு			சந்
ராகு		சனி	

In D1 Chart the zodiac sign is Taurus.

The owner of Tenth Bhava Sun is Conjoined with Mars in Saggitarius.

Venus posited in the Zodiac sign Pieces in the D10 chart.

Mars perspective to the Lagnam in D10 chart.

Rule no 1, 4, 5, 6 are applicable.

Example Horoscope 4:

Gender : Female
 Date of birth : 13.12.1998
 Time of birth : 12.03 p.m
 Place of birth : Coimbatore

	சனி		
ல , குரு, கேது	D1		
			ராகு
சுக்	சூரி , புதன்		சந் , செ

	சூரி	சனி	
சுக் , கேது	D10		
சந்			ல , ராகு
		குரு	புதன் , செ

In D10 chart Tenth Bhava is Taurus.

In D1 chart Venus has the Perspective of the planet Mars the owner of the Tenth Bhava.

The owner of the Tenth Bhava in D1 chart is Mars.

Conjunction of Moon with Mars in D1 chart.

Rule no 2, 3, 4, 6 are applicable.

Example Horoscope 5:

Gender : Male
 Date of birth : 17.02.1932
 Time of birth : 5.50 p.m
 Place of birth : Palanpur

சுக் , ராகு			சந்
சூரி , செ	D1		ல , குரு
புதன் , சனி			
			கேது

சூரி , சுக்			புதன் , கேது
செ	D10		சந்
ராகு	ல , சனி	குரு	

In D1 chart Mars is the owner of Tenth Bhava.

Both in D1 and D10 Venus posited in the Zodiac sign Pieces.

Conjunction of Moon and mars in D10 chart.

Rule no 4, 5, 6 are applicable.

Example Horoscope 6:

Gender : Male
 Date of birth : 22.07.1985
 Time of birth : 6.20 a.m
 Place of birth : Mumbai

	ராகு	சுக்	
	D1		ல , சூரி, செ
குரு			சந் , புத
		சனி , கேது	

குரு	சந், சூரி, செ,கேது	ல	
	D10		சனி
			புதன் , சுக்
		ராகு	

Lagnam is Taurus in D10 chart.

Venus Perspective to the Tenth bhava in D10 chart.

Mars is the owner of Tenth Bhava in D1 chart.

In D1 chart Lagnam and Mars conjucted .

Rule no 1, 3, 4, 6 are applicable.

Example Horoscope 7:

Gender : Male
 Date of birth: : 16.12.1990
 Time of birth : 4.40 a.m
 Place of birth : Mumbai

		செ	
	D1		குரு , கேது
ராகு			சந்
சனி			ல , சூரி, புதன் , சுக்

		ல , சந்	கேது
சூரி	D10		செ
புதன் , சுக்			குரு , சனி
ராகு			

Lagnam of D10 chart is Taurus.

In D1 chart Venus and Mercury, the owner of Tenth Bhava Conjoined in Lagnam.

Mars Perspective to Mercury (the owner of Tenth Bhava) in D10 chart.

In D1 chart Moon has perspective of Mars.

Rule no 1,3,4,6 are applicable.

Example Horoscope 8:

Gender : Male
 Date of birth : 10.09.1928
 Time of birth : 11.00 p.m
 Place of birth : Mumbai

	குரு	ல , செ , ராகு	
	D1		சந்
			சூரி
	சனி , கேது		புதன் , சுக்

		ல	
	D10		சந்
சனி			
			புதன் , சுக் , செ, குரு

Lagnam in both D1 and D10 chart is Taurus.

The owner of Tenth Bhava Saturn has the Perspective of Mars in D1 chart.

There is the Conjunction of Lagnam and Mars in D1 chart.

Rule no 1, 4, 6 are applicable.

Example Horoscope 9:

Gender : Male
 Date of birth : 26.1.1977
 Time of birth : 11.20a.m
 Place of birth : Surat

ல	சந் , குரு , கேது		
சுக்	D1		சனி
சூரி			
புதன் , செ		ராகு	

	சந்	புதன் , கேது	
	D10		ல
சூரி , குரு			செ
	சுக் , ராகு		சனி

In D1 chart Lagnam is Pieces.

Mars posited in Tenth Bhava of D1 chart.

Mars Perspective to the Lagnam in D1 chart.

Rule no 1, 4, 6 are applicable.

Example Horoscope 10:

Gender : Male
 Date of birth : 28.12.1937
 Time of birth : 6.30 a.m
 Place of birth : Mumbai

சனி		கேது	
செ	D1		
குரு			
ல , சூரி புதன் , சுக்	ராகு	சந்	

	சூரி , கேது	சந் , புதன் ,செ	
	D10		
சுக்			
ல , சனி	குரு	ராகு	

Conjunction of Mercury and Venus in the lagnam of D1 chart.

Mars Conjoined with Mercury the owner of Tenth Bhava in D10 chart.

Mars perspective to the Lagnam of D10 chart.

Rule no 1, 4, 6 are applicable.

Conclusion:

After analyzing the above horoscopes, it is very clear that the planetary position of Mars is the main feature of determining the profession. Because in some way all the above horoscope are related to Mars.

References:

1. Jathaga Sinthamani - Shri Indu Publications
2. Kumaraswamiyam Moolamum Urayum - Sarawathi Mahal Library, Thanjavore
3. Sarvartha Sinthamani, G. Ramachandran, Venkatesapuram Colony, Chennai
4. Jathagamum Thozhil Amapipum - Sri Prahaspathi Jothida Payichi Maiyam, Chennai